

Analisis Sentimen Pengguna Terhadap Aplikasi MyPertamina Berdasarkan Ulasan Google Play Store Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM)

Umar Jazuli^{1*}, Ade Davy Wiranata²

^{1,2}Jurusan Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
e-mail: umarjazuli29@gmail.com, adedavy@uhamka.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah menghadirkan layanan publik berbasis aplikasi, salah satunya MyPertamina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi MyPertamina serta mengevaluasi efektivitas algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam klasifikasi teks ulasan. Data diperoleh dari 1.000 ulasan di Google Play Store yang dilabeli berdasarkan rating, kemudian melalui tahapan preprocessing, ekstraksi fitur TF-IDF, dan klasifikasi menggunakan SVM di dua platform, RapidMiner dan Google Colab. Hasil analisis menunjukkan 62,4% ulasan bersentimen positif. Model SVM pada RapidMiner mencapai akurasi 99,16%, sedangkan pada Google Colab mencapai 84,9% dengan F1-score 88,26%. Visualisasi WordCloud mengidentifikasi kata dominan seperti “mudah”, “praktis”, dan “bagus” pada ulasan positif, serta “daftar”, “error”, dan “barcode” pada ulasan negatif. Temuan ini menegaskan bahwa algoritma SVM efektif dalam mengidentifikasi opini publik terhadap aplikasi layanan digital serta dapat menjadi acuan pengembang dalam peningkatan kualitas aplikasi.

Kata kunci— Analisis Sentimen, MyPertamina, Support Vector Machine

Abstract

The development of digital technology has encouraged the government to provide application-based public services, one of which is MyPertamina. This study aims to analyze user sentiment towards the MyPertamina application and evaluate the effectiveness of the Support Vector Machine (SVM) algorithm in classifying review texts. Data was obtained from 1,000 reviews on Google Play Store that were labeled based on ratings, then went through preprocessing, TF-IDF feature extraction, and classification using SVM on two platforms, RapidMiner and Google Colab. The analysis results show that 62.4% of reviews have positive sentiment. The SVM model on RapidMiner achieved an accuracy of 99.16%, while on Google Colab it achieved 84.9% with an F1-score of 88.26%. WordCloud visualization identified dominant words such as “easy,” “practical,” and ‘good’ in positive reviews, and “list,” “error,” and “barcode” in negative reviews. These findings confirm that the SVM algorithm is effective in identifying public opinion on digital service applications and can be used as a reference for developers in improving application quality.

Keywords— Sentiment Analysis, MyPertamina, Support Vector Machine

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui transformasi digital, salah satunya dengan penerapan sistem subsidi tepat sasaran berbasis aplikasi. Salah satu implementasi nyata kebijakan tersebut adalah MyPertamina, aplikasi resmi milik PT Pertamina (Persero) yang berfungsi sebagai sarana transaksi non-tunai untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi [1] Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi modern yang efisien, aman, dan mudah digunakan dalam mendukung digitalisasi layanan publik.

Namun, implementasi MyPertamina di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis. Banyak pengguna melaporkan kesulitan login, error saat transaksi, dan masalah pada barcode pembayaran. Penelitian oleh [2] menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna belum puas terhadap pengalaman menggunakan aplikasi ini, terutama dalam hal proses registrasi dan stabilitas sistem. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan (*das sollen*) berupa layanan digital yang cepat dan andal, dengan kenyataan (*das sein*) di lapangan yang masih belum optimal.

Analisis sentimen menjadi pendekatan yang efektif untuk memahami persepsi publik terhadap produk digital. Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan efektivitas algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam klasifikasi teks opini. [3] membuktikan bahwa SVM mampu mengelompokkan opini pengguna ke dalam kategori positif, negatif, dan netral dengan akurasi tinggi. [4] menunjukkan bahwa SVM dapat mencapai akurasi hingga 88% pada analisis sentimen aplikasi Threads, sedangkan [5] menggabungkan SVM dengan Latent Dirichlet Allocation (LDA) untuk menganalisis aspek tematik pada aplikasi PLN Mobile. Sementara itu, [6] membandingkan kernel linear dan RBF pada SVM dan menemukan bahwa kernel linear memberikan hasil klasifikasi paling akurat dengan akurasi 95,46%.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menyoroti persepsi publik terhadap aplikasi MyPertamina masih terbatas. Mayoritas studi terdahulu lebih menekankan pada pemilihan kernel atau penggabungan algoritma, sementara kontribusi tahapan preprocessing serta perbandingan performa analisis antarplatform, seperti RapidMiner dan Google Colaboratory (Colab), belum banyak dieksplorasi. Celah penelitian inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi MyPertamina berdasarkan ulasan di Google Play Store dengan menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM). Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada evaluasi kinerja model SVM pada dua platform berbeda, yakni RapidMiner dan Google Colab, serta identifikasi kata-kata dominan melalui WordCloud untuk menggambarkan topik utama yang paling sering dibahas pengguna. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris bagi pengembang aplikasi dalam meningkatkan kualitas layanan digital, sekaligus memperkaya kajian akademik terkait penerapan machine learning dalam analisis opini publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan text mining untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi MyPertamina berdasarkan ulasan yang diperoleh dari Google Play Store. Metode yang digunakan adalah algoritma Support Vector Machine (SVM), yang dikenal memiliki performa tinggi dalam tugas klasifikasi teks berdimensi besar.

Tahapan penelitian meliputi proses pengumpulan data, pelabelan, preprocessing, ekstraksi fitur dengan TF-IDF, klasifikasi menggunakan SVM, serta evaluasi hasil model.

2.1 Alur Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mengikuti alur kerja seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Alur ini menggambarkan proses mulai dari pengumpulan data hingga tahap evaluasi model.

Gambar 1 Alur Penelitian

2.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses web scraping menggunakan pustaka google-play-scraper di Google Colab. Sumber data berasal dari ulasan pengguna aplikasi MyPertamina di Google Play Store dengan parameter bahasa Indonesia dan wilayah Indonesia. Setiap ulasan berisi teks opini pengguna dan nilai rating (1-5). Data tersebut disimpan dalam format CSV sebagai dataset utama penelitian.

2.3 Pelabelan Data

Pelabelan dilakukan secara otomatis berdasarkan nilai rating pada ulasan pengguna. Rating 1-2 dikategorikan sebagai sentimen negatif, rating 4-5 sebagai sentimen positif, sedangkan rating 3 dikeluarkan karena dianggap netral atau ambigu. Hasil pelabelan ini menghasilkan dua kelas sentimen yang siap diproses pada tahap analisis berikutnya.

2.4 Preprocessing Data

Data teks yang telah dilabeli kemudian melalui proses preprocessing untuk meningkatkan kualitas teks sebelum diekstraksi menjadi fitur numerik. Tahapan preprocessing yang dilakukan meliputi:

- Cleaning - Menghapus karakter non-alfabet seperti angka, tanda baca, simbol, dan emotikon.
- Case Folding - Mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil (lowercase) agar bentuk

kata lebih konsisten.

- Tokenizing - Memecah teks menjadi potongan kata (token) agar dapat diproses sebagai unit analisis.
- Stopword Removal - Menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting seperti “yang”, “dan”, atau “di”.
- Stemming - Mengubah kata ke bentuk dasar, misalnya “membeli”, “dibeli”, dan “pembelian” menjadi “beli”.

2.5 Ekstraksi Fitur dengan TF-IDF

Hasil preprocessing kemudian diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Metode ini menghitung bobot setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam satu dokumen dibandingkan seluruh dokumen. Kata yang muncul sering pada satu ulasan tetapi jarang di ulasan lain akan memiliki bobot lebih tinggi, sehingga model dapat lebih mudah mengenali kata-kata yang berpengaruh terhadap polaritas sentimen.

2.6 Klasifikasi dengan Support Vector Machine (SVM)

Tahap berikutnya adalah klasifikasi menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM). SVM bekerja dengan menentukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas data dengan margin maksimal. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi, serta hasil akurasi yang stabil untuk analisis teks. Pada penelitian ini, SVM diimplementasikan menggunakan dua platform, yaitu RapidMiner Studio dan Google Colaboratory (Colab) untuk membandingkan performa hasil klasifikasi.

2.7 Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan untuk mengukur performa model SVM terhadap hasil klasifikasi sentimen. Metrik yang digunakan mencakup:

- Akurasi - proporsi prediksi benar terhadap total data uji,
- Presisi - tingkat ketepatan prediksi positif,
- Recall - tingkat keberhasilan model dalam mendeteksi data positif,
- F1-Score - keseimbangan antara presisi dan recall.

Selain itu, digunakan Confusion Matrix untuk menganalisis jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas sentimen. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan seberapa efektif SVM mengklasifikasikan opini pengguna terhadap aplikasi MyPertamina.

2.8 Visualisasi Wordcloud

Sebagai pelengkap, dilakukan visualisasi menggunakan WordCloud untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan pengguna. Kata yang berukuran lebih besar menunjukkan tingkat frekuensi kemunculan yang lebih tinggi. WordCloud membantu mengidentifikasi topik atau isu utama dalam ulasan positif maupun negatif, misalnya kata “mantap”, “mudah”, dan “bagus” untuk ulasan positif, serta “error”, “sulit”, dan “daftar” pada ulasan negatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi MyPertamina berdasarkan ulasan yang diperoleh dari Google Play Store menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM). Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data,

pelabelan, preprocessing teks, ekstraksi fitur dengan TF-IDF, dan evaluasi model pada dua platform, yaitu RapidMiner Studio dan Google Colaboratory (Colab).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan teknis, antara lain pada pemilihan parameter kernel dan nilai regularisasi (C) pada algoritma SVM yang belum dilakukan optimasi secara menyeluruh, sehingga berpotensi memengaruhi hasil klasifikasi pada dataset dengan distribusi tidak seimbang. Selain itu, proses preprocessing masih berpotensi menghasilkan noise dari teks yang mengandung emotikon atau singkatan informal yang tidak terdeteksi secara otomatis. Faktor ini dapat menyebabkan variasi akurasi antar platform (RapidMiner dan Colab) karena perbedaan cara pengolahan data dan konfigurasi parameter default.

3.1 Pengumpulan dan Distribusi Data

Dataset dikumpulkan melalui proses web scraping menggunakan pustaka google-play-scraper pada Google Colab, dengan parameter bahasa dan negara Indonesia. Sebanyak 1.000 ulasan diperoleh dalam format CSV, berisi teks dan nilai rating (1-5). Proses pelabelan dilakukan dengan aturan: rating 1-2 sebagai negatif, rating 4-5 sebagai positif, dan rating 3 dikeluarkan karena dianggap netral. Setelah proses ini, diperoleh 957 ulasan siap olah, terdiri dari 597 ulasan positif (62,4%) dan 360 ulasan negatif (37,6%).

Dominasi ulasan positif menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memberikan apresiasi terhadap layanan MyPertamina, meskipun masih terdapat sejumlah keluhan teknis seperti kesulitan login dan registrasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian [7] yang menemukan kecenderungan dominasi sentimen positif dalam analisis opini publik terkait kebijakan Covid-19, serta penelitian [8] yang menegaskan bahwa konteks isu berpengaruh signifikan terhadap distribusi sentimen publik.

3.2 Tahapan Preprocessing dan Ekstraksi Fitur TF-IDF

Preprocessing bertujuan menyiapkan data agar bersih dan konsisten sebelum dikonversi menjadi representasi numerik melalui TF-IDF. Pada RapidMiner, tahapan tokenizing, transform cases, dan filter stopwords dilakukan otomatis menggunakan operator Process Documents from Data.

Gambar 2 Preprocessing Rapidminer

Sedangkan pada Google Colab, tahapan dilakukan manual melalui skrip Python mencakup cleaning, case folding, tokenizing, stopwords removal, dan stemming.

ulasan	rating	label	case_folding	cleaning	tokenizing	stopword_removal	stemming
ketrenganya selalu muat ulang,, bagaimna mau dfttr	2	negatif	ketrenganya selalu muat ulang,, bagaimna mau dfttr	ketrenganya selalu muat ulang bagaimna mau dfttr	['ketrenganya', 'selalu', 'muat', 'ulang', 'bagaimna', 'mau', 'dfttr']	['ketrenganya', 'selalu', 'muat', 'ulang', 'bagaimna', 'mau', 'dfttr']	ketrenganya selalu muat ulang bagaimna mau dfttr
tolol upload stnk gagal terus. sampe emosi rasanya	1	negatif	tolol upload stnk gagal terus. sampe emosi rasanya	tolol upload stnk gagal terus sampe emosi rasanya	['tolol', 'upload', 'stnk', 'gagal', 'terus', 'sampe', 'emosi', 'rasanya']	['tolol', 'upload', 'stnk', 'gagal', 'terus', 'sampe', 'emosi', 'rasanya']	tolol upload stnk gagal terus sampe emosi rasa
mantap, tolong yg spbu di daerah jambi sampai sumbar byk mobil langsiran solar. permainan spbu sm sopir langsiran	5	positif	mantap, tolong yg spbu di daerah jambi sampai sumbar byk mobil langsiran solar. permainan spbu sm sopir langsiran	mantap tolong yg spbu di daerah jambi sampai sumbar byk mobil langsiran solar permainan spbu sm sopir langsiran	['mantap', 'tolong', 'yg', 'spbu', 'di', 'daerah', 'jambi', 'sampai', 'sumbar', 'byk', 'mobil', 'langsiran', 'solar', 'permainan', 'spbu', 'sm', 'sopir', 'langsiran']	['mantap', 'yg', 'spbu', 'daerah', 'jambi', 'sumbar', 'byk', 'mobil', 'langsiran', 'solar', 'permainan', 'spbu', 'sm', 'sopir', 'langsiran']	mantap yg spbu daerah jambi sumbar byk mobil langsiran solar main spbu sm sopir langsiran
good job	5	positif	good job	good job	['good', 'job']	['good', 'job']	good job
baik	5	positif	baik	baik	['baik']	['baik']	baik

Gambar 3 Preprocessing Google Colab

Menurut [9] tahapan preprocessing seperti ini berperan penting dalam meningkatkan performa analisis sentimen karena mampu mengurangi noise dan menormalkan bentuk kata sebelum pembobotan. Hasil preprocessing kemudian dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF), yang memberikan bobot lebih tinggi pada kata yang jarang muncul tetapi memiliki makna signifikan terhadap kelas sentimen. Sejalan dengan penelitian [10] penerapan preprocessing yang optimal terbukti dapat meningkatkan akurasi model analisis sentimen hingga lebih dari 10%.

3.3 Hasil Klasifikasi Sentimen

Hasil klasifikasi sentimen menunjukkan bahwa ulasan positif terhadap aplikasi MyPertamina lebih dominan, yaitu sebesar 62,4%, sedangkan ulasan negatif sebesar 37,6%. Dominasi sentimen positif ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna merasa puas terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan aplikasi, terutama pada aspek transaksi non-tunai dan efisiensi layanan. Sementara itu, ulasan negatif banyak menyoroti permasalahan teknis seperti kesulitan login, proses pendaftaran, serta kegagalan sistem saat penggunaan barcode.

Hasil ini sejalan dengan temuan [11] yang menganalisis sentimen ulasan produk makanan dan minuman di Tokopedia menggunakan algoritma Naive Bayes, di mana mayoritas ulasan juga menunjukkan kecenderungan positif terhadap produk yang ditinjau. Keduanya menegaskan bahwa layanan berbasis digital umumnya mendapat tanggapan positif dari pengguna apabila dinilai fungsional dan memberikan kemudahan dalam penggunaan.

Gambar 4 Hasil Distribusi Sentimen

3.4 Evaluasi Model

Evaluasi performa model SVM dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Implementasi pada RapidMiner menghasilkan akurasi 99,16%, sedangkan pada Google Colab diperoleh akurasi 84,9%, presisi 85,83%, recall 90,83%, dan F1-score 88,26%. Perbedaan kinerja ini disebabkan oleh perbedaan konfigurasi preprocessing dan pengaturan parameter kernel pada masing-masing platform.

accuracy: 99.16% +/- 1.08% (micro average: 99.16%)

	true positif	true negatif	class precision
pred. positif	582	8	98.64%
pred. negatif	0	366	100.00%
class recall	100.00%	97.86%	

Gambar 5 Hasil Accuracy Rapidminer

RapidMiner secara otomatis mengoptimalkan pembobotan fitur TF-IDF dan melakukan reduksi noise data, sementara Google Colab memberikan fleksibilitas dalam eksperimen parameterisasi dan penyesuaian data.

```

Akurasi : 84.9 %
Precision : 85.83 %
Recall : 90.83 %
F1-score : 88.26 %

Confusion Matrix:
[[ 54 18]
 [ 11 109]]

Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

   negatif      0.83      0.75      0.79         72
   positif      0.86      0.91      0.88        120

 accuracy              0.85              192
 macro avg              0.84              192
 weighted avg           0.85              192
    
```

Gambar 6 Hasil Accuracy Google Colab

3.4.1 Confusion Matrix Pada Google Colab

Confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan cara membandingkan hasil prediksi model terhadap label aktual dari data uji. Matriks ini menampilkan distribusi prediksi yang benar maupun salah pada masing-masing kelas sentimen, sehingga memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai performa model.[12]

Berdasarkan hasil pada Google Colab, confusion matrix ditunjukkan pada Gambar 6 berikut:

Gambar 7 Confusion Matrix Hasil Klasifikasi SVM Pada Google Colab

Keterangan:

- True Positive (TP) = 109 → jumlah ulasan positif yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai positif.
- True Negative (TN) = 54 → jumlah ulasan negatif yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai negatif.
- False Positive (FP) = 18 → jumlah ulasan negatif yang salah diprediksi sebagai positif.
- False Negative (FN) = 11 → jumlah ulasan positif yang salah diprediksi sebagai negatif.

Dari data tersebut, dilakukan perhitungan metrik evaluasi model sebagai berikut:

- Akurasi (1)

Mengukur proporsi predeksi yang benar terhadap seluruh data uji.

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{109 + 54}{192} = \frac{163}{192} = 84,9\%$$

- Evaluasi Kelas Positif (2)

- Presisi* Positif

$$Presisi = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{109}{109 + 18} = \frac{109}{127} = 85,83\%$$

- Recall* Positif

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{109}{109 + 11} = \frac{109}{120} = 90,83\%$$

- F1-Score* Positif

$$F1 = 2 \times \frac{Presisi \times Recall}{Presisi + Recall} = 2 \times \frac{0,8583 \times 0,9083}{0,8583 + 0,9083} = 88,26\%$$

- Evaluasi Kelas Negatif (3)

- Presisi* Negatif

$$Presisi = \frac{TN}{TN + FN} = \frac{54}{54 + 11} = \frac{54}{65} = 83,08\%$$

- Recall* Negatif

$$Recall = \frac{TN}{TN + FP} = \frac{54}{54 + 18} = \frac{54}{72} = 75,00\%$$

- *F1-Score* Negatif

$$F1 = 2 \times \frac{Presisi \times Recall}{Presisi + Recall} = 2 \times \frac{0,8308 \times 0,7500}{0,8308 + 0,7500} = 78,75\%$$

Tabel 1 Ringkasan Total Hasil Evaluasi Model

Metrik	Kelas Positif	Kelas Negatif
Presisi	85,83%	83,08%
Recall	90,83%	75,00%
F1-Score	88,26%	78,75%

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model SVM pada Google Colab memiliki performa yang baik dalam melakukan klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi MyPertamina, meskipun terjadi sedikit penurunan akurasi dibandingkan hasil sebelumnya. Nilai recall positif yang tinggi (90,83%) menunjukkan bahwa model cukup efektif dalam mengenali ulasan positif, sedangkan nilai recall negatif yang lebih rendah (75%) mengindikasikan bahwa model masih cenderung lebih baik dalam mendeteksi sentimen positif dibandingkan negatif.

Hasil ini sejalan dengan penelitian [13] yang memperoleh akurasi 62% pada analisis sentimen pinjaman online menggunakan RapidMiner, serta [14] yang mendapatkan akurasi 89% pada analisis sentimen aplikasi WeTV menggunakan SVM di Colab. Selain itu, [6] menyatakan bahwa SVM tetap menjadi algoritma yang efisien dan stabil untuk klasifikasi teks berdimensi tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat efektivitas SVM sebagai metode analisis sentimen yang konsisten lintas platform.

3.5 Visualisasi WordCloud

Visualisasi WordCloud digunakan untuk mengidentifikasi kata yang paling sering muncul dalam ulasan pengguna. Pada ulasan positif, kata dominan seperti “mantap”, “bagus”, “mudah”, dan “cepat” menunjukkan apresiasi terhadap kemudahan dan kecepatan transaksi. Sebaliknya, pada ulasan negatif, kata seperti “aplikasi”, “daftar”, “error”, dan “sulit” mendominasi, menandakan adanya keluhan pada proses registrasi dan kendala teknis.

Gambar 8 Hasil Wordcloud Ulasan Positif

4. Kontribusi Penelitian: Penelitian ini membuktikan bahwa algoritma SVM tetap menjadi pendekatan yang efisien, stabil, dan mudah diterapkan dalam analisis sentimen berbasis teks, terutama pada domain layanan publik digital. Selain itu, perbandingan hasil antara dua platform (RapidMiner dan Colab) menunjukkan fleksibilitas penerapan metode dalam berbagai lingkungan pemrograman.

5. SARAN

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, disarankan beberapa hal untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Penambahan Kelas Sentimen: Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan penambahan kategori netral untuk memberikan hasil klasifikasi yang lebih komprehensif terhadap opini publik.
2. Perbandingan Algoritma: Disarankan untuk membandingkan algoritma SVM dengan metode lain seperti Naïve Bayes, Random Forest, atau model berbasis Deep Learning (LSTM/BERT) untuk mengetahui model terbaik dalam konteks dataset ulasan aplikasi.
3. Peningkatan Dataset: Perluasan jumlah data ulasan dari periode waktu yang lebih panjang dan berbagai sumber (misalnya media sosial atau forum diskusi) dapat meningkatkan generalisasi model.
4. Analisis Berbasis Aspek (Aspect-Based Sentiment): Penelitian lanjutan dapat mengarah pada analisis berbasis aspek untuk mengidentifikasi dimensi layanan tertentu (misalnya fitur login, transaksi, atau keamanan) yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.
5. Implementasi Sistem Otomatis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan sistem monitoring opini publik otomatis yang membantu instansi terkait dalam menilai kinerja aplikasi layanan digital secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Faisal Jatnika *et al.*, “ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI MYPERTAMINA MENGGUNAKAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM),” 2023. [Online]. Available: <http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP>
- [2] I. Maulana, W. Apriandari, and A. Pambudi, “ANALISIS SENTIMEN BERBASIS ASPEK TERHADAP ULASAN APLIKASI MYPERTAMINA MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE,” 2023. [Online]. Available: <http://jom.fti.budiluhur.ac.id/index.php/IDEALIS/index>
- [3] O. Sopie Simbolon, M. Esterlita Manullang, S. Alvarez, L. M. Frans Brutu, and E. Indra, “SENTIMENT ANALYSIS OF MYPERTAMINA APPLICATION USING SUPPORT VECTOR MACHINE AND NAÏVE BAYES ALGORITHMS,” *Universitas Prima Indonesia Jl.Sampul*, vol. 7, no. 1, 2023.
- [4] F. Nufairi, N. Pratiwi, and F. Herlando, “ANALISIS SENTIMEN PADA ULASAN APLIKASI THREADS DI GOOGLE PLAY STORE MENGGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE,” *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, vol. 9, no. 1, pp. 339–348, Feb. 2024, doi: 10.29100/jupi.v9i1.4929.
- [5] K. R. Hilal, N. Y. Setiawan, and D. E. Ratnawati, “Fakultas Ilmu Komputer ANALISIS SENTIMEN BERBASIS ASPEK UNTUK PENGGUNA PLN MOBILE PADA

- GOOGLE PLAYSTORE MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM),” 2024. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [6] A. B. Muzayyanah, R. E. Pawening, and Z. Arifin, “ANALISIS SENTIMEN PADA ULASAN APLIKASI EHADRAH DI GOOGLE PLAYSTORE MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE,” 2024. [Online]. Available: <http://jom.fti.budiluhur.ac.id/index.php/IDEALIS/indexAyuBasirotulMuzayyanah>|<http://jom.fti.budiluhur.ac.id/index.php/IDEALIS/index>
- [7] Munawar Zen, Iswanto, Widhiantoro Dandun, and Putri Indah Novianti, “Analisis Sentimen Covid-19 Pada Media Sosial Dengan Model Neural Machine Translation,” 2022, doi: 10.38204/tematik.v9i1.917.
- [8] A. H. A. Zharifa and E. I. H. Ujianto, “Analisis Sentimen Publik di Twitter Pasca Debat Kelima Pilpres 2024 dengan Naive Bayes,” *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, vol. 8, no. 2, pp. 754–763, Dec. 2024, doi: 10.29408/edumatic.v8i2.28048.
- [9] D. Nugraha and P. Astuti, “ANALISIS SENTIMEN CYBERBULLYING PADA SOSIAL MEDIA INSTAGRAM MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE,” *INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS*, vol. 8, no. 2, pp. 152–164.
- [10] Nurul Hidayati, Faqih Hamami, and Riska Yanu Fa’rifah, “Aspect-Based Sentiment Analysis On FLIP Application Reviews (Play Store) Using Support Vector Machine (SVM) Algorithm,” *JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING*, vol. 7, no. 1, pp. 183–197, Jul. 2023, doi: 10.31289/jite.v7i1.9768.
- [11] T. Suprapti and R. Narasati, “IMPLEMENTASI ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK ANALISIS SENTIMEN ULASAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI TOKOPEDIA,” 2024.
- [12] N. Hendrastuty, A. Rahman Isnain, and A. Yanti Rahmadhani, “Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Program Kartu Prakerja Pada Twitter Dengan Metode Support Vector Machine,” vol. 6, no. 3, 2021, [Online]. Available: <http://situs.com>
- [13] D. S. Utami and A. Erfina, “ANALISIS SENTIMEN PINJAMAN ONLINE DI TWITTER MENGGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM),” 2021.
- [14] V. Alviani *et al.*, “ANALISIS SENTIMEN REVIEW APLIKASI WETV PADA PLATFORM TWITTER MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE 1) INFO ARTIKEL ABSTRAK,” vol. 2, no. 3, pp. 143–149, 2023, doi: 10.55123.
- [15] J. A. Wibowo, V. C. Mawardi, and T. Sutrisno, “VISUALISASI WORD CLOUD HASIL ANALISIS SENTIMEN BERBASIS FITUR LAYANAN APLIKASI GOJEK DENGAN SUPPORT VECTOR MACHINE,” *Jurnal Serina Sains, Teknik dan Kedokteran*, vol. 2, no. 1, pp. 61–70, Mar. 2024, doi: 10.24912/jsstk.v2i1.32058.